

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA MEDIALINGVISTIKA TUSHUNCHASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603004>

G'opurova Xusnora Muxsinjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Lingvistika (ingliz tili)1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu tadqiqot hozirgi zamonaviy tilshunoslikda asosiy terminlardan biri hisoblangan - medialingvistik nazariyasi va uslublariga bag'ishlangan bo'lib, tilning ommaviy axborot kommunikatsiya sohasida foydalanilishi haqida o'rganadi.*

Kalit so'zlar: *medialingvistika, kommunikatsiya, ommaviy, zamonaviy, axborot tili, axborot matni*

Bizga ma'lumki, XX asr 2-yarmi va XXI asr boshlari ommaviy axborot vositalarini va yangi axborot kommunikatsiyaini jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Ommaviy axborot vositalari -bosma ,radio,televideniyan o'sishi yangi axborot texnologiyalarining paydo bo'lishi,internet rivojlanishi - bularning hammasi so'zning yasalihi va tarqalishiga o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi.Bugungi kunda nutqdan foydalanishning ko'p qismi aynan ommaviy kommunikatsiya sohasiga to'g'ri keladi. Bu esa zamonaviy tilshunoslikda yangi termin "medialingvistika -ommaviy axborot vositalari tili "paydo bo'lishiga turtki bo'ldi.Bu termini zamonaviy tilshunoslikda o'rganish ham tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biriga aylandi.Bu muommoni hal etish birinchi marta 1899-yilda Moskva davlat universitetida filologiya fakultetida ochilgan(1,10-b)

Medialingvistikaning tilshunoslikda shakllanishi matn tushunchasining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. XX asrdan beri ommaviy aloqa sohasida tilni ishlatish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Ayniqsa rus olimlari:S.I.Bernshtein,D.Shmelov,V.G.Kostramorov o'z hissalarini medialingvistikani o'rganishga bag'ishlagan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'p olimlar tomonidan medialingvistikaning obykti-ommaviy axborot vositalari tilidir deb izohlangan .Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, bu termin zamonaviy lingvistikada - yangi fan - ommaviy aloqa sohasida tilni ishlashini o'rganadigan fan sifatida talqin qilindi.Medialingvistika media matnlarini yaratilishi, ularni lingvistik, stilistik, funktsional xususiyatlarini o'rganadi(4).Bugungi rivojlangan davrda tildan foydalanishni ko'p qismi ommaviy axborot kommunikatsiyasi sohasiga tog'ri keladi.Ommaviy axborot vositlari ya'ni media matn zamonaviy

tilshunoslikning eng ko'p tarqalgan shakllaridan biri bo'lib,medialingvistika doirasida matnni qayta ishlash usullarining butun majmuasi keng qo'llaniladi(3,294) Bundan ko'rinib turibdiki ommaviy kommunikatsiya tili- qisqa lo'nda va hammaga tushunarli bo'lishi lozim.Chunki bu tilda ishlatililayotgan nutq jamiyat dunyoqarashi ongiga ta'sir otkazmay qo'ymaydi.

A.Xamidova o'z tadqiqotida ommaviy axborot matnlari kognitiv lingvistika ,nutq taxlili ,tanqidiy tilshunoslik,funksional stilistika,pragmatika usuularidan foydalangan xolda o'rganiladi deb keltirib o'tgan. Shunday qilib olimlar ommaviy axborot kommunikatsiya tili ko'plab yo'nalishlarda o'rganilayotganini izoxlashgan .Leontiev va Petrenko psixolingvistik- ommaviy axborot vositlarining tili yordamida muloqot jrayonini o'rganish ni izoxlashgan.demyankov esa medialingvistika- media diskursni nutq va nutq bo'lmagan harakatlar ma'nolarini aniqlashning kognitiv jarayoni sifatida talqin qiladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki,medialingvistika tushunchasi hozirgi zamonaviy tilshunoslikning muhim terminlaridan biri bo'lib,u ommaviy kommunikatsiya sohalari tili sifatida tilshunoslikda talqin qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Slavgorodskaya ,Tatyana Anatolevna "realizatsiya slovoobrazovatel'nogo potentsiala yazika v tekstax SMI :normativniy aspekt"
2. Dobrosklonskaya T.G."Medialingvistika: sistemniy podxod k izucheniya yazika SMI
3. A.X.Xamidova "Medialingvistika novaya paradigma v izuchenii yazika SMI" /gumanitar fanlar 1-son (789)/2018-yil
4. Dobrosklonskaya,Tatyana Georgievna " teoriya i metodi medialingvistiki